

STRUKTUR BETON BERTULANG DALAM PERSPEKTIF FLEKSIBILITAS BENTUK DAN ARSITEKTUR PLASTIS PADA RANCANGAN DEKONSTRUKSI

Ruly Pujantara

rulypujantara@gmail.com

Dosen Jurusan Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar

Abstract

Since the Time of Architecture Renaissance, when the concrete was first time to be used as a structure and shaping a façade of the building, until this time of post modern era the concrete was still became a first choises to be used because it's strength, it's plasticity and it's flexibility to support the architectural design, especially in shaping and forming the building design. The concrete technology nowadays with additional advance material in combination, makes the quality of the concrete became more developed to support face of architecture with form and shape. Perspective of the art of concrete in architectural plasticity is the main theme to discuss more comprehensive ini this journal, based on review of Architecture Deconstruction.

Key Word : *Concrete Structures, Concrete Technology, Architecture Deconstruction.*

Abstrak

Sejak zaman arsitektur renaissance, beton pertama kali dipergunakan sebagai struktur dan pembentuk fasade bangunan, sampai saat ini pun zaman setelah post modern, beton masih menjadi pilihan utama karena kekuatannya dan sifat plastis serta fleksibelnya terhadap desain arsitektural. Perkembangan struktur beton dengan berbagai material advance di kombinasikan dengan beton sekarang ini, membuat kualitas beton masa kini menjadi nilai plus yang sangat diperhitungkan untuk menunjang wajah arsitektural dengan rekayasa bentuk yang lebih bebas. Perspektif seni beton dalam bentuk fleksibilitas arsitektur plastis menjadi fokus utama pembahasan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini, ditinjau dari rancangan Arsitektur dekonstruksi.

Kata Kunci : *Struktur Beton, Teknologi Beton, Arsitektur Dekonstruksi*

PENDAHULUAN

Beton adalah campuran agregat semen, kerikil dan pasir dengan perbandingan tertentu untuk menghasilkan kekuatan tertentu. Sesuai dengan sifat beton dalam konstruksi, tahan terhadap tekan, maka konstruksi beton lebih banyak dipakai sebagai distribusi beban tekan. Sampai sekarang dan masa datang, beton bertulang masih akan menjadi bahan bangunan terpenting.

Perpaduan dua bahan beton dan baja setelah selesai di cor menjadi bahan komposit kuat menahan gaya-gaya utama yaitu tekan dan tarik, membuat beton bertulang menjadi bahan bangunan dengan penggunaan hamper tak terbatas. Kekuatan itu akan semakin besar, dimensi

semakin kecil dengan perhitungan-perhitungan yang lebih maju, pula dengan kreatifitas arsitek dalam segi bentuk yang juga menentukan kekuatan.

Semua itu di mulai dari Francis Vicat, dan Joseph monier dengan pot tanaman dari semen dengan rangka jaringan besi, Hennebique dan Coignet dengan lumbung gandumnya serta Anatole de Baudot yang merancang Saint Jean de Montmartre di Paris Prancis, yang untuk pertama kalinya bangunan di dunia yang menggunakan beton bertulang sebagai struktur dan ornament pembentuk estetikanya.

Gambar 1 dan Gambar 2
Saint Jeane de Montmarte – Paris
Sumber : Panoramio.com

Penggunaan beton bertulang dalam menunjang perspektif arsitektur dengan ornament-ornamen pembentuk estetika sekaligus sebagai struktur penyanggah bangunan dalam kekuatan dan ketahanannya, menjadi bahasan yang akan di ulas lebih detail dalam tulisan ini dalam tinjauan perancangan Arsitektur Dekonstruksi.

METODE PENELITIAN DAN OBSERVASI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan survey, penelitian ini merupakan deskripsi kualitatif, yaitu membuat gambaran dan paparan serta menggali secara cermat dan mendalam tentang seni beton bertulang yang digunakan dalam bangunan tidak saja sebagai struktur penyanggah tetapi juga sebagai ornament - ornament pembentuk estetika bangunan tersebut, yang membentuk dan mempengaruhi fasade bangunan dalam rancangan Arsitektur Dekonstruksi.

Metode pengumpulan data dilakukan antara lain pengumpulan data primer melalui survey, observasi, wawancara (indept interview) dan data sekunder berupa informasi berupa tulisan, Koran, buku-buku dan studi literature. Dalam teknik analisisnya digunakan analisis deskriptif, komparatif dan Inferensial dengan data dari literature, dan foto kolase.

Bahan :

1. Literatur Beton Bertulang sebagai struktur penyanggah
2. Literatur Beton bertulang sebagai elemen ornament pembentuk estetika

3. Literatur Beton Bertulang sebagai struktur penyanggah dan sekaligus elemen ornamen pembentuk estetika.
4. Data survey berupa foto bangunan dekonstruksi yang diidentifikasi memiliki karakter struktur penyanggah dan karakter elemen ornamen.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Struktur dan Proses Perencanaan.

Merencanakan struktur dapat dibagi dalam beberapa faktor yang merupakan fokus dalam desain.

A. Faktor Metoda Perencanaan Struktur (*Structure Design Factor*)

a. Metoda Linear

Dipergunakan untuk penganalisaan kuantitatif sebagaimana cara untuk memperhitungkan daya dukung atau kekuatan serta kemampuan konstruksi. Proses ini merupakan proses yang tidak dapat diputar balikkan atau di tunda hasilnya.

b. Metoda Divergen

Pada proses ini semua data yang berupa raw material, dapat dianalisa menurut lebih dari satu cara pengolahan, dimana untuk masing-masing pengolahan memungkinkan untuk menghasilkan output yang berlainan, dalam kedudukan sebagai alternatif.

c. Metoda Convergen

Proses ini diawali dari banyak kesatuan data atau bahan mentah, yang oleh suatu pembatasan dilakukan dengan pemilihan data dan pengolahan data, ini untuk

menentukan pilihan atas alternative dengan keputusan untuk langkah pengembangan berikutnya, yang lazim disebut *Integral System analysis*.

B. Faktor Fungsional (*Functional Factor*)

Fungsi dapat diterjemahkan sebagai lintasan gerak, batas luasan gerak dan kesatuan utuh suatu gerak dalam bentuk 3 dimensi. 3 Interpretasi tersebut dapat menghasilkan pendapat bahwa daya dukung suatu sistem struktur karna faktor fungsi dapat berupa daya dukung titik, garis dan bidang.

C. Faktor Perkiraan Pembiayaan (*Cost Estimating Factor*)

Penentuan sistem struktur mengambil porsi 75% - 85% dari seluruh pembiayaan bangunan, maka cost estimating / perkiraan pembiayaan perlu ditetapkan sewajar mungkin, melalui feasibility study tentang faktor ekonomi bangunan, yang diakibatkan oleh desain struktur.

D. Faktor Lingkungan dan Lapangan (*Field and Environment Factor*)

Lingkungan merupakan faktor yang sangat krusial dalam kriteria perencanaan struktur, keadaan fisik lingkungan, kondisi sosial budaya, sosial ekonomis dan tradisi akan mempengaruhi pertimbangan pemilihan dan penggunaan serta pelaksanaan pembangunan struktur dilapangan.

E. Faktor Topografis dan Geografis (*Topographic and Geographic Factor*)

Keadan Topografi dan geografi suatu daerah tidak dapat dipergunakan untuk member bayangan apakah perencanaan sistem struktur akan mengikuti atau melepaskan diri dari keadaan tersebut. Mengadakan Penyesuaian atau penolakan terhadap kondisi tergantung pada esensi bangunan-bangunan terhadap daerah tersebut.

2. Struktur Beton Bertulang

Sesuai dengan sifat beton dalam konstruksi adalah tahan terhadap tekan, maka konstruksi beton lebih banyak dipakai untuk distribusi beban tekan. Dalam konstruksi dikenal 2 cara penggunaan beton :

- a. Beton Biasa, dan
- b. Beton Bertulang.

1. Beton Tulang Besi dan Baja (Komposit)

Beton bertulang (reinforced concrete) adalah struktur komposit yang sangat baik untuk digunakan, beton dengan kuat tekannya yang tinggi sementara baja tulangan sangat baik dalam menahan gaya tarik dan gaya geser.

Macam penggunaan besi baja yang dikenal, yaitu beton bertulang cor dan beton tulang besi baja. Sehubungan dengan tegangan besi baja hasil pabrik berlain-lainan maka dikenal 3 kualitas beton bertulang yaitu :

- *Conventional Stress Design*
- *Ultimate Stress Design*
- *Pre Stress Design* yang terbagi lagi atas *pre tensioning* dan *post tensioning*.

3. Arsitektur Dekonstruksi

Dekonstruksi berasal dari kata "*deconstructivism*" diperkenalkan pertama kali oleh Joseph Giovannini seorang kritikus arsitektur pada tahun 1978 di Harian The New York Times, sebagai sebuah pergerakan (movement) baru dalam dunia arsitektur. Kemudian dikembangkan lagi oleh filsuf Jerman Nietzsche dan filsuf Prancis Jacques Derrida sebagai kritik sastra dalam metode membaca. Jacques Derrida memiliki sudut pandang menentang tradisi "rasionalisasi barat" yang mendasari kepada asumsi sentral filsafat barat tentang "akal" yang dilihatnya seperti didominasi oleh metafisika kehadiran.

Ide atau gagasan perancangan dekonstruksi dalam arsitektur dikembangkan oleh Arsitek Peter Eisenmann, setelah 20 tahun sejak karya Jacques Derrida diterbitkan, karyanya mulai tampil dalam uraian arsitektural. Dekonstruksi memberikan beberapa nilai filosofis berdasarkan paham dari dekonstruksi itu sendiri, yaitu :

1. Tidak ada yang absolut dalam arsitektur atau tidak ada satu cara atau gaya yang terbaik dalam arsitektur.
2. Tidak ada tokoh atau figur yang perlu didewakan karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.
3. Dominasi pandangan dan nilai absolut dalam arsitektur harus diakhiri. Perkembangan arsitektur harus mengarah kepada keragaman pandangan dan tata nilai.
4. Pengutamaan indera penglihatan atau "visioncentism" dalam arsitektur harus diakhiri. Dan posisi indera lain harus dimanfaatkan secara seimbang.
5. Arsitektur tidak lagi identik dengan produk bangunan. Arsitektur terkandung dalam ide, gambar, modul, dan titik bangunan dengan jangkauan dan eksistensi yang berbeda. Prioritas yang diberikan pada ide, gambar, modul dan bangunan harus setara karena ide, gambar, dan modul tidak hanya berfungsi sebagai simulasi atau representasi gedung, tetapi bisa menjadi produk dan atau tujuan akhir arsitektur.

Dekonstruksi mencakupi dekonstruksi bentuk dan struktur bangunan, yang didasarkan pada konsep-konsep "disruption", "dislocation", "deviation" dan "distortion", sehingga menyebabkan stabilitas, kohesi dan identitas bentuk-bentuk murni terganggu.

Dalam pameran "*Deconstructivist Architecture*" yang diselenggarakan di Museum of Modern Art di New York tahun 1988 terdapat kata-kata : "Pure form has been contaminated, transforming architecture into an agent of instability, disharmony and conflict", kata-kata ini dengan tepat menggambarkan karya-karya yang dipamerkan : bentuk-bentuk yang tidak murni, semrawut bahkan kontradiktif. Para arsitek yang ditunjuk ikut pameran tidak mewakili suatu aliran tertentu, masing-masing dengan caranya sendiri mengekspresikan karyanya.

A. Dekonstruksi Bentuk Arsitektural

Dekonstruksi bentuk arsitektur dapat dilakukan melalui beberapa cara :

- Secara intelektual melalui permainan sistem-sistem geometri yang kompleks dan canggih, seperti banyak dilakukan oleh Peter Eisenman.

- Secara pragmatik atau mekanik melalui model trial-and-error, sketsa dan eksperimen lapangan, seperti dilakukan oleh Frank Gehry, Zaha Hadid dan Coop Himmelblau.
- Secara intuitif melalui pengembangan respons dan impuls kreatif dalam diri arsitek, seperti terjadi pada Rem Koolhaas dan OMA.

Kelompok yang termasuk dalam Dekonstruksi bentuk arsitektur yaitu ;

a. Shard & Sharks

Kelompok ini menampilkan bentuk-bentuk serpihan batang dan lempeng yang dikomposisikan sedemikian rupa sehingga kesannya semrawut, menakutkan dan penuh teka-teki. Diantara semuanya, kelompok ini adalah yang paling radikal, programnya adalah membedah, mengolok-olok dan merombak proses modernisasi dan mencerminkan lingkungannya yang chaos, penuh kekerasan dan berbahaya.

Yang termasuk kelompok ini: Frank Gehry, Gunther Domenig, Coop Himmelblau, Kazuo Shinohara, Zaha Hadid.

b. Textualist

Kelompok ini melihat bahwa arsitektur yang ada sebagai “built language” yang tidak mampu lagi mencerminkan struktur dan kebenaran yang ada, seperti halnya kata sebagai tanda tidak mampu serta merta menyampaikan makna (kelompok ini sebenarnya termasuk kelompok dekonstruksi Derridean). Denah dan tampak bangunan yang ada hanyalah menampilkan bias yang pucat (topeng) dari struktur-struktur kenyataan yang ada, terlalu banyak yang diredam (repressed). Untuk itu struktur-struktur yang diredam (absence) perlu ditampilkan dengan mengangkat konflik-konflik internal yang ada. Bernard Tschumi sebagai salah satu eksponen kelompok ini menyatakan :

“Menciptakan arsitektur adalah membayangkan “cacion” dengan cara yang kreatif dan produktif yaitu lewat narasi dengan medium kata (bahasa), fotografi dan gambar”.

Seperti Derrida, Tschumi memanfaatkan kemungkinan kreatif dari komposisi intertextual antara arsitektur dengan bahasa, fotografi dan film. Yang termasuk kelompok ini: Peter Eisenman, Bernard Tschumi, Ben Nicholson, Steven Holl, Diller + Scofidio

B. Dekonstruksi Struktur

Dekonstruksi struktur umumnya dilakukan melalui metoda pragmatis trial-and-error, dan dibedakan sebagai berikut :

- Dekonstruksi konstruksi massa, seperti pada “Choral Work” karya Eisenman dan Derrida.
- Dekonstruksi konstruksi bidang, seperti pada “Best Products” karya James Wines dan site atau “Berlin Museum” karya Libeskind.
- Dekonstruksi konstruksi baja, seperti pada karya-karya Coop Himmelblau.
- Dekonstruksi konstruksi kulit, yang masih jarang ditemukan.

a. Revelatory Modernist

Diantara semua, kelompok ini yang paling konservatif, masih mengutamakan prinsip abstraksi dan mengutamakan fungsi mengoptimalkan kemungkinan hasil industri bahan dan prefabrikasi namun dengan memfragmentasi potongan-potongan, konteks dan program prefabrikasi tersebut dan hasilnya adalah kumpulan ruang dan obyek yang terfragmentasi.

Yang termasuk kelompok ini : Gunther Behnisch & Partner, Jean Nouvel, Helmut Jahn, Emilio Ambasz, Steven Hall, Eric Owen Moss

b. New Mythologist

Utopia merupakan mitos yang selalu ada pada setiap kurun waktu, karena tiada harapan tanpa utopia. Utopia Arsitektur Modern adalah dunia yang satu, utuh dan nyaris sama (International Style) yang telah gagal memenuhi misi kemanusiaannya. Utopia kedua adalah kebalikannya : **Dystopia** atau vision of self-destruction yang tidak berkembang karena kesadaran manusia untuk tetap mempertahankan kehidupan. Kelompok ingin menciptakan suatu utopia sebagai suatu mitologi baru, suatu dunia yang lain yang lokasi dan kaitannya dengan masa lalu, masa kini dan mendatang tidak dikenali. Diilhami cerita dan film fiksion seperti Star War, Blader Runner dan Star Trek kelompok ini menggagas proyek-proyek imajiner yang menerobos kungkungan gravitasi, iklim, langgam dan semua tatanan yang ada.

Yang termasuk kelompok ini: Paulo Soleri, Lebbeus Woods, Hodgetts & Fung Design Associates.

c. Technomoprism

Pada mulanya manusia menciptakan alat (tehnologi) hanya sebagai perpanjangan tangannya, namun dengan berkembangnya teknologi, hubungan manusia dengan teknologi sudah demikian menyatu. Telekomunikasi jarak jauh telah menghapuskan jarak dan waktu dan pada gilirannya mengubah tatanan sosial bangsa-bangsa. Dibidang kedokteran, organ tubuh manusia sudah bisa digantikan dengan peralatan / mesin. Sebagai penerus proyek modern yang belum selesai, kelompok ini mengakomodasi teknologi dan membuatnya menjadi artefak yang tidak hanya menjadi teknologi bisa dilihat sebagai usaha mengekstensi, manipulasi, mediasi, representasi serta memetakan self-nya.

Yang termasuk kelompok ini : Macdonald + Salter, Toyo Ito, Morphosis Architects, Holt, Hinshaw, PFAU, Jones.

Konsep arsitektur dekonstruksi tidak terikat, namun yang terikat adalah filsafat dekonstruksi. Arsitektur dekonstruksi tidak mengikatkan diri dalam salah satu dimensi waktu (Timelessness), artinya bahwa arsitektur dekonstruksi ingin menyatakan bebas dari pengaruh-pengaruh arsitektur yang terdahulu, seperti halnya arsitektur purna modern yang memiliki kepedulian pada masa silam dengan mengambil atau mengadopsi bentuk-bentuk kemudian dikombinasikan atau diterapkan dalam suatu bentuk yang baru. Hasil karya arsitektur dekonstruksi menampilkan prinsip-prinsip desain yang tidak saja sangat kompleks tetapi yang menyolok adalah pemutar balikan

semua prinsip-prinsip desain yang selama ini telah menjadi kaidah – kaidah yang berlaku umum. Berbeda dengan arsitektur post - modern yang lebih banyak bicara langsung pada teknik-teknik desain, arsitektur dekonstruksi ini mencari pembenaran atas karya – karyanya dengan menukik tajam kewacana filsafat.

C. Elemen – elemen pembentuk dekonstruksi

1. Elemen-elemen garis

Penempatan garis harus secara penuh menguasai posisi dalam seluruh bentuk gambaran. Ini merupakan peletak dasar atau nilai dasar dari seluruh komposisi.

Garis dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara sebagai berikut :

- Menurut karakteristik gerak (movement characteristics) maka garis dibagi atas :
 - garis lurus (straight)
 - garis putus-putus/patah (broken)
 - garis melengkung/kurva (curved)
 - garis campuran (mixed)
- Menurut arah (direction) :
 - arah vertikal
 - arah horisontal
 - arah diagonal
- Menurut posisi atau letak (position):
 - garis pada sebuah perencanaan (lines of a plane)
 - garis pada ruang (lines in space)
- Menurut derajat yang beraturan (degree of regularity) :
 - beraturan (right)
 - tak beraturan (non-right)
- Menurut hubungan timbal balik dengan garis lain (relationship):
 - bersilangan (intersecting)
 - tidak bersilangan (non-intersecting)
 - berjaln (intertwining)

Semua kemungkinan ini dapat dikombinasikan untuk membentuk suatu tampilan ide dalam mengemukakan suatu gagasan dalam sebuah konstruksi dalam rancangan dekonstruksi seperti :

1. Memasang suatu kombinasi yang harmonis dari garis – garis lurus yang ketebalannya berbeda untuk mendapatkan garis – garis yang bercorak (a linear coloured ornament).

Gambar 3 :
linear colored ornament
sumber : www.geocities.com

2. Mengumpulkan atau menyusun suatu rangkaian corak garis lurus dengan kemiringan yang dinamis (a dynamic slope).

Gambar 4 :
Dynamic Slope
sumber : www.geocities.com

3. Garis lurus vertikal , horisontal dan diagonal harus menggambarkan inspirasi tentang suatu bangunan.

Gambar 5 :
Building Inspiration
sumber : www.geocities.com

Garis membelah dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Tersusun dari garis-garis yang berpotongan dengan ketebalan corak tertentu
2. Tersusun dari garis-garis yang berpotongan dengan corak dan bentuk tarikan

Gambar 6 :
Free line orientation
sumber : www.geocities.com

Selain mengkombinasikan garis-garis lurus, kita juga dapat menggunakan kombinasi garis melengkung/kurva untuk mengemukakan tampilan ide dalam sebuah konstruksi, dengan memperhatikan kehalusan dari sebuah lengkungan yang elastis yang menjadi titik permulaan dari dinamika yang ada padanya.

Garis-garis melengkung dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe sebagai berikut :

- Garis bergelombang (nodal).
- Garis berbentuk spiral.
- Garis bundar (circular).
- Garis bercampuran dengan transisi atau peralihan yang lembut (mixed with smooth transitions).
- Garis-garis melengkung yang kompleks (complex curves).

2. Elemen Perencanaan

Suatu susunan dapat dikatakan mengandung elemen perencanaan apabila seluruh elemen-elemennya itu disatupadukan dalam membentuk sebuah perencanaan. Komposisi perencanaan membutuhkan suatu studi yang mencakup banyak materi dan membutuhkan pula banyak waktu untuk latihan.

Membangun kombinasi ruang pada sebuah perencanaan merupakan permulaan dari banyak tugas atau kegiatan. Solusi awal dari perencanaan bangunan memerlukan suatu konstruksi dasar. Bentuk-bentuk perencanaan memiliki bermacam-macam aturan/ketentuan dalam mendesain.

Hal-hal praktis yang dapat digunakan sebagai latihan sebagai berikut :

1. Kombinasi model atau bentuk yang harmonis dengan membangun garis tegak/vertikal dan garis datar/horisontal.
2. Susunan bentuk-bentuk garis yang saling menampakan pertautannya.
3. Bentuk-bentuk simetrik dalam perencanaan.
4. Komposisi model atau bentuk yang kompleks dengan sudut-sudut yang beraturan dari unsur-unsur garis dan lingkaran.

Gambar 7 :
Garis, Bidang dan Bentuk dengan orientasi bebas
sumber : www.geocities.com

5. Kombinasi beberapa model dari suatu seri elemen seperti kombinasi garis lurus, garis putus-putus dan garis melengkung (penggabungan bentuk)

Gambar 8 :
Garis, Bidang lengkung dan Bentuk dengan orientasi bebas
sumber : www.geocities.com

6. Bentuk persegi banyak tak beraturan yang kompleks dengan perbedaan warna.

Gambar 9 :
Garis, Bidang persegi dan Bentuk dan warna dengan orientasi bebas
sumber : www.geocities.com

7. Komposisi simetrik dari bujur sangkar menghasilkan kesan/gambaran suatu bangunan.

Gambar 10 :
Garis, Bidang persegi dan Bentuk dan warna dengan orientasi bebas
sumber : www.geocities.com

8. Bentuk persegi yang kompleks tapi tidak berbentuk persegi panjang.

Gambar 11 :
Garis, Bidang persegi dan Bentuk dan warna dengan orientasi bebas
sumber : www.geocities.com

9. Kombinasi bentuk campuran yang tidak beraturan.

Gambar 12 :
Garis, Bidang persegi dan Bentuk dan warna dengan orientasi bebas
sumber : www.geocities.com

PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam menganalisa bagaimana proses strukturisasi dalam rancangan dekonstruksi, maka perlu diketahui dulu hubungan antara bentuk, fungsi dan struktur (Interrelation between Form, Function and Structure). Bagaimana terjadinya suatu bentuk struktur, seperti struktur mekanik, prinsipnya adalah bagaimana suatu distribusi pembebanan dapat terwujud secara merata. Sesuai Diagram berikut :

Maksud dari pada pemerataan beban ini agar supaya seluruh bagian dari sistem struktur menderita atau menerima tegangan-tegangan yang sesuai dan optimal. Dalam rancangan arsitektur dekonstruksi, karakter inti dari Dekonstruksi ini adalah pola geometri bebas dan tak terarah, pos strukturalis yang kuat dengan bentang lebar tanpa penyanggah struktural, garis-garis vertikal dan horizontal yang tegas menyilang pola bidang geometri, ataupun garis-garis lengkung yang mengalir bebas, Serta bidang-bidang lempengan geometri yang mengarah bebas, terpuntir atau terlipat. Berikut desain bangunan dekonstruksi dengan struktur beton :

1. Dancing Building, Prague

Struktur bangunan ini berdasarkan atas metafora, seni ukir, spiritual atau lambang, seorang wanita dan pria yang sedang menari, analogi wanita pada tower yang terpuntur sedangkan analogi pria pada gedung kokoh lurus disampingnya yang menunjang kekuatan struktur bangunan satunya. melihat titik tolak pandangan ini mengemukakan bahwa sistem struktural memberikan suatu kerangka yang mencakup bagi penyatuan semua unsur lain dengan berhasil dan bersama-sama merupakan dasar arsitektural.

Mekanisme struktur beton bertulang ini didesain tanggap terhadap semua gaya yang berlaku atasnya, sistem tanggap tiga dimensi yang disesuaikan untuk menampung beban dari luar dari setiap arah. Sistem tumpuan yang berlaku adalah sistem tumpuan titik pada bangunan terpuntir yang didukung oleh sistem tumpuan linear pada bangunan dinding massive yang mengapit struktur tumpuan titik terpuntir, perbedaan ini berhubungan dengan pengalihan beban-beban vertikal ke bumi.

Gambar 13 dan Gambar 14 :
Dancing Building, konfigurasi struktur beton tumpuan titik dan tumpuan linear
(Sumber : Frank Gehry architec)

2. Nort L.B Hannover, Germany

Suatu sistem struktur khususnya beton meliputi pengaturan bentangan (horizontal) dan tumpuan (vertikal) yang mana bagian - bagian ini berguna memberi suatu kerangka ruang untuk mengalihakn semua beban ke tanah. Melihat karakteristik struktur pada bangunan ini, perlakuan pembebanan yang di lakukan pada bentangan lempeng yang melayang tanpa tumpuan (kantilever), menjadi perhatian besar karena konsep dekonstruksi yang di jejakan harus didukung dengan struktur dengan kemampuan menahan beban angin, beban statis dan beban dinamis yang cepat mangalihkannya ke bumi.

Sistem tumpuan yang berlaku dalam bangunan ini, adalah sistem tumpuan linear,, bentangan bantangan kantilever panjang ini di tumpu oleh sistem linear sepanjang layout denah bangunan podium,dengan dinding sherwall yang tebal dan massive, sedangkan kolom- molom komposit ini hanya aksentuasi dekonstruksi yang menunjang struktu liner

tersebut. Balok balok beton kantilever adalah sistem utama tumpuan, dengan momen negative. Dalam konstruksi kantilever ini yang terpenting diperhatikan adalah pada ujung terjepit. Serta torsi pada elemen balok yang menahan jepit tersebut, sebagai *critical force*.

Gambar 15, 16 dan 17 : Konfigurasi struktur lantai superimposisi kantilever dengan sistem tumpuan linear jepit
Nort L.B Hannover, Germany
(Sumber : Deconstruction)

3. Tenerife Concert Hall, Canary Island, Spain

Bentuk-bentuk dinamis plastis juga memerlukan perhitungan dan perencanaan yang matang dalam proporsi struktur untuk ornament dan sebagai penunjang kekuatan dan ketahanan bangunan. Bangunan Tenerife Spain ini memakai prinsip struktur Shell Conoid, yaitu suatu lengkungan yang terjadi oleh translasi garis dimana pada setiap titik pada garis, bergerak menurut lintasan yang berlainan dan dengan kecepatan lintas yang juga berlainan.

Prinsip pembebanan pada bentuk conoid shel dibagi menurut 2 kategori :

- Pembebanan primair sesuai dengan arah serta lintasan garis-garis yang membentuknya, dan
- Pembebanan sekundair adalah pembebanan pembagi yang mengisi antara garis-garis pembebanan primair.

Gambar 18 dan 19: Konfigurasi struktur shell conoid,
dengan garis-garis penyaluran gaya pembebanan primer dan sekunder.
Tenerife Santa Crus Concert Hall, Spain
(Sumber : skyscrapercity.com dan bibliocad.com)

KESIMPULAN

Teknik olah batang dan lempeng dalam arsitektur dekonstruksi mengadopsi prinsip-prinsip atau teknik yang dipakai pada konstruksi alat-alat mesin melalui pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan teknik olah geometri pada arsitektur modern yaitu :

- Teknik penetrasi atau penembusan yaitu bidang yang satu menembus bidang yang lain.
- Teknik pencakupan/berkaitan yaitu mengaitkan bentuk satu dengan bentuk lain atau bentuk yang satu merangkul bentuk yang lainnya.
- Teknik perapitan yaitu apabila bentuk yang satu mencengkram/mengapit bentuk yang lain.
- Teknik penggabungan yaitu bentuk yang satu dipadukan dengan bentuk yang lainnya sehingga membentuk satu kesatuan yang memiliki fungsi.
- Teknik bantalan/penopang yaitu satu bentuk atau beberapa bentuk disusun bersama-sama dalam satu bagian dengan kata lain satu bentuk menopang bentuk yang lainnya.
- Teknik pengurangan dan penambahan bentuk yaitu satu bentuk atau beberapa bentuk dikurangi/ditambahkan sehingga menjadi bentuk yang baru.
- Teknik penekukan yaitu satu bentuk atau beberapa bentuk ditekuk sehingga menjadi bentuk yang baru.

Pendekatan objek yang menerapkan prinsip arsitektur dekonstruksi dapat dikaji melalui tampilan arsitektur secara keseluruhan melalui olahan bidang geometri yang abstrak serta garis-garis sebagai unsur batang. Salah satu ciri umum yang dapat kita lihat pada arsitektur dekonstruksi adalah selau bermain dengan geometri-geometri yang abstrak dengan tampilan yang tumpang tindih dan skala yang bebas, orientasi bebas dan tidak mempunyai arah tertentu.. Berdasarkan filosofinya yang beranggapan bahwa dalam arsitektur dekonstruksi tidak ada faktor atau bagian yang utama dan faktor pendukung, semuanya diperlakukan sama.

Prinsip penyaluran gaya pembebanan dalam bangunan gaya dekonstruksi, haruslah di fokuskan dengan baik, karena membutuhkan perhitungan yang akurat dan matematis, sehingga perambatan gaya kesemua arah menurut sumbu vertikal, horizontal, diagonal, lengkungan akan maksimal dan tersistem. Penentuan tumpuan dan sifat tumpuan memerlukan pendekatan analitis dengan cara elastisitas.

SARAN

Penerapan prinsip olah geometri batang dan lempeng pada arsitektur dekonstruksi dengan material beton bertulang harus dibarengi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penerapan dan aplikasi beton bertulang khusus untuk rancangan dekonstruksi yang menggunakan beton bertulang, dalam pengolahan geometri baik segi bentuk, skala, orientasi, level dan ornamentasi, sehingga dapat menghasilkan suatu bentukan arsitektur dekonstruksi yang benar-benar menerapkan prinsip sesuai filosofi bentuk dan memenuhi syarat dalam kekuatan, kekakuan dan ketahanan struktur bangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian-kajian dan metode-metode baru melalui latihan-latihan atau percobaan-percobaan serta analisa elastisitas bentuk, memahami dengan benar unsur-unsur yang akan dipakai dalam teknik olah geometri batang dan lempeng.

Daftar Pustaka

- Anthony J.Catanese, 1997, **Introduction to Architecture**, Milwaukee, Mc Graw-Hill Inc.
- Antoniades, A.C. 1991, **Poetic Of Architecture**, New York ,Van Nostrand Reinhold
- Alan Johnson, Paul, 1994, **The Theory of Architecture: Concept,Themes & Practices**, New York, Van Nostrand Reinhold
- Bambang Heryanto, Prof.Ir.Msc,Phd,,2003, **Sejarah Arsitektur**, Makassar, Hasanuddin University Press.
- Ching, Francis D.K, 1993,**Architectural Concept**,US,American Institut of Architec.
- Cooke, Catherine,1984, **Fantasy and Architecture**, United Kingdom, Academy Group Ltd.
- Frazer, Jhon, 1995, **An Evolusionary Architecture**, London, Architectural Association
- Grand Architecture,1997, **Tadao Ando Document Extra vol.1**, Tokyo, Japan, A.D.A EDITA Tokyo Co.Ltd.
- Grand Architecture,1997, **Richard Meyer Document Extra vol.8**, Tokyo, Japan, A.D.A EDITA Tokyo Co.Ltd
- Grand Architecture,1997, **Morphosis Document Extra vol.9**, Tokyo, Japan, A.D.A EDITA Tokyo Co.Ltd
- Grand Architecture,1997, **Bernard Tscumi Document Extra vol.10**, Tokyo, Japan, A.D.A EDITA Tokyo Co.Ltd
- H.B. Sutopo,2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- I. Makainas, 2011, **Eksplorasi terhadap Arsitektur Dekonstruksi**, Jurnal Media Matrasain, Universitas Sam Ratulangi.
- Poernomo, S,1992, **Paradoks Arsitektur Dekonstruksi**, Jakarta, Majalah Konstruksi Edisi April
- Schulman Julius, 1995, **Concrete Spirit,The Architecture of Raip Allen**, Massachusetts, Rockport Publishers Inc.
- White, Edward.T, 1973, **Ordering System : an introduction to architectural design**, Tucson Arizona, University of Arizona.
- http://www.Geocities.com/sta5_ar530/tugas_kelompok/kelompok6/BABV.htm
- Panoramio.com
- Skyscrapercity.com
- Bibliocad.com